

Sobre *Padiglione Rosso* de Alfredo Jaar

About *Padiglione Rosso* by Alfredo Jaar

texto

Pilar Barba

autor de la obra

Alfredo Jaar

rita_17
mayo 2022
ISSN: 2340-9711
e - ISSN 2386 - 7027
págs 186-193

ABSTRACT. Neoliberal urbanism is a concept used to describe the progressive privatization of public space and the commodification of our cities. The CityLife project in the city of Milan is an example of this phenomenon. The article presents the work *Pabellón Rojo* by the artist Alfredo Jaar, recently inaugurated in the heart of CityLife, and analyzes its ability to operate as a landscape architecture project, framing the urban landscape and providing the observer with an aesthetic experience that allows reflect on the city we have created. Art, architecture and landscape come together in this work.
Key Words. Red Pavilion, Landscape, Milan, Alfredo Jaar, neoliberal city.

Resumen. El urbanismo neoliberal es un concepto que se utiliza para describir la progresiva privatización del espacio público y la mercantilización de nuestras ciudades. El proyecto CityLife en la ciudad de Milán es un ejemplo de este fenómeno. El artículo presenta la obra *Pabellón Rojo* del artista Alfredo Jaar, recientemente inaugurado en el corazón de la CityLife, y analiza su capacidad de operar como un proyecto de arquitectura del paisaje, enmarcando el paisaje urbano y entregando a quien observa, una experiencia estética que permite reflexionar acerca de la ciudad que hemos creado. Arte, arquitectura y paisaje se conjugan en esta obra.

Palabras Clave

Pabellón Rojo
Paisaje
Milán
Alfredo Jaar
Ciudad neoliberal

figura 1
Alfredo Jaar, *Padiglione Rosso*,
2022, cortesía ArtLine Milano,
foto Alberto Fanelli

figura 2
Alfredo Jaar, Padiglione Rosso,
2022, cortesía ArtLine Milano,
foto Alberto Fanelli

En el mes de abril de 2022 se inauguraron tres nuevas esculturas-instalaciones que forman parte del *Parco d'Arte Contemporanea*, un proyecto de arte público promovido por el Ayuntamiento de Milán. Entre ellas se encuentra la obra del artista y arquitecto chileno Alfredo Jaar (1956) titulada *Padiglione Rosso* (Pabellón Rojo).

La obra consiste en un prisma de hormigón cúbico de 7 x 7 x 7 m que se enfrenta a los edificios emblemáticos de la *CityLife*. El visitante es invitado a entrar a este espacio, tras un muro que corta la vista, pero permite avizorar el tinte rojo de la luz interior. Ya dentro, la única cara transparente, está cerrada por un cristal rojo. El muro que delimita el acceso incluye un asiento que enfrenta al ventanal que enmarca el nuevo paisaje de Milán, permitiendo que las torres entren en el campo visual del espectador. El paisaje se tiñe de rojo. Como plantea Jaar, la obra “devuelve a CityLife de una escala gigantesca a una más humana, un encuadre sencillo que le da al observador una visión de conjunto y la posibilidad de tenerlo todo bajo control [...] ofrece un espacio de silencio, meditación, pensamiento.”

Pero, ¿qué mira el Pabellón Rojo? ¿qué es CityLife?

Se trata de un distrito de negocios, vivienda y ocio situado cerca del centro histórico de Milán,

en los antiguos terrenos de la *Fiera Milano*. Allí se desarrolla un modelo de ciudad peatonal, con accesibilidad en automóvil y metro en forma subterránea, que promete la colonización vegetal de la superficie.

Al centro de CityLife se encuentra la *Piazza delle Tre Torri* que concentra tres rascacielos diseñados por firmas internacionales: *Il dritto* (el recto) diseñado por Arata Isozaki asociado con Andrea Maffei; *Lo storto* (el torcido) diseñado por Zaha Hadid y *Il curvo* (el curvo) proyectado por Daniel Libeskind.

¿por qué en Milán?

Milán es una de esas ciudades que ha impulsado grandes proyectos urbanos para atraer inversores, apoyándose en mega eventos internacionales, como fue la Expo Milán 2015. También ha recurrido a la creación de imágenes icónicas para iniciar estos procesos de regeneración urbana. Es así como nos encontramos sin sorpresa con la mezcla de arquitectos famosos y edificios emblemáticos, sin mucha contemplación con las comunidades vecinas ni con aspectos identitarios de la cultura arquitectónica local. Los nuevos actores son promotores internacionales, proveedores de servicios financieros, arquitectos de moda y empresas privadas. El resultado es la homogeneización de estos nuevos paisajes, que

figura 3
Alfredo Jaar, Padiglione Rosso,
2022, cortesía ArtLine Milano,
foto Alberto Fanelli

dan lugar a lo que Francesc Muñoz (2008) llama la *urbanización* de nuestras ciudades.

¿a qué se resiste el Pabellón rojo?

Al urbanismo neoliberal que es un concepto que se utiliza cada vez más para describir la progresiva privatización del espacio y ámbito público y la mercantilización de nuestras ciudades. Como señala David Harvey (2008), la tendencia hacia la “destrucción creativa” del capitalismo está siempre relacionada con la reestructuración urbana.

Desde los años 1980 la planificación local del estado fue sustituida por un enfoque fragmentado basado en proyectos (González, 2010). Con el cambio de siglo, tanto en Europa como en América muchas ciudades han emprendido procesos de regeneración urbana, son especialmente interesantes aquellas no-capitales como Barcelona, Bilbao, Leeds o Medellín.

¿Qué tipo de dispositivo es entonces Pabellón Rojo?

Al considerarlo simultáneamente obra de arte, de arquitectura y de paisaje, hacemos de este espacio cúbico un dispositivo crítico. Es arquitectura porque es habitable, es paisajístico porque enmarca, porque narra, es arte porque su

fuerza es poética. Es también un objeto que puede ilustrar la investigación a través del proyecto, ya que trabaja la relación entre la experiencia, la narración, la transformación y la imagen visual.

Recordemos que la palabra paisaje se ha incorporado al lenguaje contemporáneo, justamente para sintetizar aspectos estéticos, técnicos y éticos que están en conflicto en el territorio (Barba, 2019).

Pabellón Rojo puede ser considerada una obra de arquitectura del paisaje en tanto operación plural e híbrida que permite investigar, teorizar y comunicar. Una herramienta de mediación entre conflictos territoriales, visiones de la ciudad y distintas escalas.

Pabellón Rojo hace evidente que siempre que miramos lo hacemos desde un lugar y a través de un filtro, que son nuestras ideas. La mirada es siempre ideológica.

El interés económico, político y simbólico presentes en la CityLife, son la energía para que este pequeño espacio pueda latir o bien permita escuchar los propios latidos amplificadas en esta caja de resonancia, y preguntarnos ¿dónde quedó el pasado rojo de Italia?.

figura 4
Alfredo Jaar, Padiglione Rosso,
2022, cortesía ArtLine Milano,
foto Alberto Fanelli
(pags 190-192)

figura 5
Alfredo Jaar, Padiglione Rosso,
2022, cortesía ArtLine Milano,
foto Alberto Fanelli

Notas

1.

Son "Atrio dello sguardo sul futuro" de Mario Airò, "Padiglione Rosso" de Alfredo Jaar y "Guardiane" de Kiki Smith. Las tres nuevas esculturas se unen a las primeras nueve obras ya instaladas en el parquea las que seguirán otras 7 en un futuro próximo.

2.

El proyecto que fue concursado en 2004, se inicia el 2009 después de largo procesos de negociación y la creación de un observatorio que controla el desarrollo del diseño y las obras.

3.

Il dritto fue contruido entre 2012 y 2015 y tiene 209 m de altura, lo que lo convierte en el edificio más alto de Italia; Lo Storno fue construido entre 2014 y 2017 y tiene 170 m de altura; y Il curvo fue construido entre 2016-2020 y tiene 150 m de altura.

4.

Es interesante el análisis que realiza Sara González (2010) sobre las ciudades de Leeds, Milán y Bilbao.

5.

Entendemos "crítico" como una actitud evaluativa hacia la realidad, un cuestionamiento en lugar de una aceptación del mundo tal y como es, un desmontaje y un examen para intentar comprender el mundo.

Bibliografía

Barba, P. (2019). Identidad y transformación del paisaje. El territorio de Laguna Carén. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid.

González, S. (2010). Neoliberal Urbanism In Europe. En Pike, A., Rodríguez-Pose, A. y Tomanczyk, J. (Eds) (2010). Handbook of Local and Regional Development, Londres: Routledge. Capítulo 38, pp. 460-469.

Harvey, D. (2008). El neoliberalismo como destrucción creativa. Apuntes del Cenes, 27(45). Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=479548752002>

Muñoz, F. (2008). Urbanización. Paisajes comunes, lugares globales. Barcelona: Gustavo Gili.

Pilar Barba

Arquitecta de la Universidad de Chile y Doctora en Patrimonio Arquitectónico por la Universidad Politécnica de Madrid. Posee un diploma en Estética y una sólida formación en docencia universitaria. Es Profesora Asociada de la Universidad de Chile donde ha desarrollado una larga carrera académica que ha combinado con el ejercicio profesional. pilarbarbabuscaglia@gmail.com